

Inovasi Pelayanan Publik Tanah Datar di Ujung Jari (Peluk Tanda Diri) selama Pandemi Covid-19

Rahma Dhany 1910842032

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas

rahma.dhani.rd58@gmail.com

Abstract, The COVID-19 pandemic has led to increased demands and public needs for public services. The Tanah Datar Regency Government is one of the government agencies that has sought public service innovation to respond to the community's input. The Tanah Datar Public Service Innovation at the Fingertips (Peluk Tanda Diri) is one of the flagship programs carried out by the local government of Tanah Datar Regency during this pandemic. This innovation was carried out as a manifestation of one of the missions of Tanah Datar Regency related to public services owned by Tanah Datar Regency, namely realizing accountable, effective and efficient government governance. This study uses the theory of innovation attributes by Everett M. Rogers which states that there are five innovation attributes that can determine innovation acceptance, namely relative advantages, compatibility, complexity, trainability, and observability. The research method in this study is a qualitative descriptive method as well as a literature study by collecting documents that are in accordance with the research topic. The results of the study indicate that the current use of the "Peluk Tanda Diri" innovation by the community is still not in accordance with the wishes of the government, because there are still few people who know and can use the application.

Keywords: Innovation, Public Service, Embrace Identity

Abstrak, Pandemi covid-19 menyebabkan bertambahnya tuntutan dan kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu instansi pemerintah yang telah mengupayakan inovasi pelayanan publik untuk merespon masukan masyarakat tersebut. Inovasi Pelayanan Publik Tanah Datar di Ujung Jari (Peluk Tanda Diri) merupakan salah satu program unggulan yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar selama pandemi ini. Inovasi ini dilakukan sebagai perwujudan salah satu misi Kabupaten Tanah Datar terkait pelayanan publik yang dimiliki Kabupaten Tanah Datar adalah mewujudkan tata kelola pemerintah yang akuntabel, efektif dan efisien. Penelitian ini menggunakan teori atribut inovasi oleh Everett M. Rogers yang menyatakan bahwa terdapat lima atribut inovasi yang dapat menentukan penerimaan inovasi yaitu relative advantages, compatibility, complexity, trainability, dan observability. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif serta studi literatur dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang sesuai dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan inovasi Peluk Tanda Diri oleh masyarakat saat ini masih belum sesuai dengan keinginan pemerintah, dikarenakan masih sedikit masyarakat yang mengetahui dan bisa menggunakan aplikasi tersebut.

Kata Kunci: Inovasi, Pelayanan Publik, Peluk Tanda Diri

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman dari waktu ke waktu juga seiring dengan meningkatnya kebutuhan dan permasalahan kehidupan masyarakat. Seperti saat sekarang ini, pandemic covid-19 belum kunjung pergi dari kehidupan masyarakat. Pandemic covid-19 ini menimbulkan banyak permasalahan dalam kehidupan masyarakat seperti tidak bisa beraktifitas seperti biasanya, tidak dapat melakukan aktivitas diluar ruangan dengan mudah, serta tidak dapat berinteraksi secara langsung satu dengan yang lainnya. Selain itu, pandemi covid-19 ini juga menyebabkan kebutuhan masyarakat juga meningkat baik dalam kehidupan sehari-harinya seperti wajib menggunakan alat pelindung diri, maupun kebutuhan dalam bidang lainnya. Peningkatan akan kebutuhan masyarakat tersebut juga berdampak ke ranah pemerintahan. Pemerintah di tuntut untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta dapat juga membantu masyarakat dalam menghadapi permasalahannya. Pelayanan publik yang diberikan pemerintah merupakan salah satu hal yang cukup menjadi perhatian dari masyarakat. Beragam tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik selalu ada dari waktu ke waktu terutama selama adanya pandemi ini. Pemerintah dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan pembenahan dan perbaikan dalam pelayanan publik yang akan diberikan kepada masyarakat.

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggaraan publik. Tentunya, dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat tersebut diperlukan interaksi langsung antara masyarakat dengan penyelenggara publik, agar dapat tercipta kualitas pelayanan publik yang baik. Akan tetapi, tidak semua masyarakat dapat memperoleh pelayanan secara langsung, dikarenakan kondisi geografis negara kita yang menyebabkan masyarakat di daerah yang bertempat tinggal jauh dari tempat pelayanan menjadi kesulitan untuk datang langsung sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Selain itu, tentunya jumlah masyarakat saat sekarang ini semakin berkembang, sehingga kebutuhan akan pelayanan public juga semakin berkembang. Untuk itu, pemerintah perlu mengupayakan pelayanan publik yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat tersebut.

Pembaharuan dalam pelayanan publik dapat dilakukan sebagai upaya dalam pemenuhan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Pembaharuan ini dalam pelayanan publik dapat kita kenal dengan istilah inovasi pelayanan. Inovasi merupakan ide-ide yang berbentuk sebuah produk atau layanan yang akan dibeli orang, atau sesuatu yang dihasilkan dari proses tersebut. Menurut Jamaludin (Nuridin, Ismail, 2019) inovasi adalah implementasi dan adopsi pemikiran baru oleh individu dalam organisasi. Sedangkan West dan Farr (dalam Basuki, 2013) merumuskan inovasi sebagai pengenalan dan penerapan dengan

sengaja gagasan, proses, produk dan prosedur yang baru pada unit yang menerapkan yang dirancang untuk memberikan keuntungan bagi individu, kelompok, organisasi dan masyarakat luas. Jika dikaitkan dengan pelayanan publik, maka dapat kita artikan bahwa inovasi pelayanan publik merupakan pergeseran makna, prinsip-prinsip, proses, prosedur, dan model pelayanan publik yang lama ke yang baru dan dirancang untuk memberikan keuntungan bagi masyarakat (Nuridin, Ismail, 2019).

Inovasi dalam pelayanan publik merupakan suatu hal yang sangat perlu dilakukan oleh pemerintah, terutama saat adanya pandemic covid-19 ini. Dengan adanya inovasi pelayanan publik dimasa pandemi ini, tentunya diharapkan dapat mengatasi serta mengurangi permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pelayanan public oleh berbagai instansi pemerintah di Indonesia. Selain untuk meningkatkan kualitas pelayanan agar efektif dan efisien, inovasi dalam pelayanan publik juga diperlukan untuk menyesuaikan perkembangan zaman serta perkembangan kehidupan masyarakat. Pemanfaatan teknologi adalah salah satu inovasi yang dapat dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Penggunaan teknologi dalam pelayanan public nantinya dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan yang mereka inginkan, sehingga dengan begitu kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan dapat ditingkatkan.

Inovasi dapat dikatakan sebuah inovasi dengan memenuhi karakteristik tertentu. Karakteristik ini juga disebut dengan atribut. Terdapat lima atribut yang dikemukakan oleh Everett M. Rogers (1983) yakni: *Relative advantage* (keuntungan relatif) yaitu inovasi harus memiliki nilai lebih dari penyelenggaraan sebelumnya atau sejauh mana sebuah inovasi dapat memberikan manfaat dan keuntungan kepada masyarakat yang mengakses inovasi tersebut. *Compatibility* (kesesuaian) adalah sebuah inovasi harus mempunyai kesesuaian dengan nilai-nilai dan keyakinan masyarakat, ide atau gagasan sebelumnya, dan kebutuhan dari kelompok sarasannya. *Complexity* (kerumitan) adalah sejauh mana inovasi itu dikatakan rumit untuk dipahami dan digunakan oleh masyarakat, dalam hal ini inovasi yang baru harus mampu menawarkan hal-hal yang lebih baik dari sebelumnya. *Triability* (kemungkinan dicoba) adalah sebuah inovasi dapat diterima apabila telah teruji keunggulannya dan melewati fase uji publik. Sedangkan *observability* (kemudahan diamati) adalah sebuah inovasi itu dapat diamati baik dari segi proses maupun hasilnya.

Berbagai instansi pemerintah telah berlomba-lomba dalam melakukan inovasi pelayanan publik. Kabupaten Tanah Datar juga termasuk salah satu instansi pemerintah yang berupaya melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik di Daerahnya. Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar telah berupaya mendengarkan aspirasi serta keluhan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan adanya keluhan tersebut, maka pemerintah berupaya melakukan inovasi dalam pelayanan publik yang

ditujukan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu inovasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dikenal dengan PELUK TANDA DIRI yang ditujukan untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Inovasi pelayanan publik dilakukan pemerintah dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi, tujuannya agar dapat memudahkan masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik dari mana saja dan kapan saja, tanpa perlu datang berulang kali ke tempat pelayanan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif serta menggunakan teknik studi literatur dalam mengumpulkan informasi yang terkait dengan inovasi pelayanan public Tanah Datar di Ujung Jari (Peluk Tanda Diri) selama pandemic covid-19. Metode deskriptif dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan inovasi Peluk Tanda Diri tersebut. Dengan metode ini peneliti dapat menerangkan dan memprediksi terhadap suatu gejala yang berlaku atas dasar data yang diperoleh di lapangan, sehingga dengan begitu laporan penelitian dapat berupa kutipan-kutipan data yang menggambarkan penyajian pada laporan terkait dengan inovasi pelayanan yang dilakukan.

Selain itu, metode lainnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur. Studi literatur merupakan cara untuk menyelesaikan persoalan penelitian dengan menelusuri sumber-sumber tulisan yang pernah dibuat sebelumnya yang sesuai dengan topik penelitian. Studi literatur ini dilakukan dengan cara meneliti dan memahami buku-buku, dokumen, dan sumber tertulis lainnya yang terkait dengan inovasi Peluk Tanda Diri ini. Dalam teknik ini peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan inovasi pelayanan tersebut, kemudian membaca dan mencatat, serta mengolah bahan yang sesuai dengan penelitiannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanah Datar merupakan salah satu kabupaten yang berada di Sumatera Barat dengan luas daerah sekitar 1.336,10 km². Luas daerah tersebut tentunya membuat masyarakat yang berada didaerah perbatasan, dan jauh dari kota kesulitan dalam memperoleh layanan. Masyarakat tersebut mengupayakan tuntutan dan aspirasinya terkait dengan pelayanan publik. Masyarakat menginginkan pengurusan administrasi kependudukan dipermudah, mengingat jika masyarakat harus melakukan pengurusan administrasi ke ibu kota Kabupaten yaitu Batusangkar perlu memakan waktu yang lama bahkan bisa 1 hari hingga 2 hari, terutama bagi masyarakat yang bertempat tinggal jauh dari daerah tersebut. Tentunya keluh kesah tersebut menjadi perhatian oleh pemerintah. Dalam mengatasi aspirasi masyarakat Pemerintah Kabupaten Tanah Datar berupaya melakukan inovasi pelayanan publik.

Salah satu misi terkait pelayanan publik yang dimiliki Kabupaten Tanah Datar adalah mewujudkan tata kelola pemerintah yang akuntabel, efektif dan efisien. Selain dari aspirasi masyarakat yang meminta untuk mempermudah pengurusan administrasi, kondisi pandemi saat ini juga menjadi faktor yang mengharuskan pemerintah melakukan pembaharuan dalam pelayanan publik. Oleh karena itu pemerintah berupaya melakukan inovasi dalam pelayanan publik terutama saat masa pandemi ini. Hal tersebut dituangkan menjadi program unggulan yang dimiliki oleh Kabupaten Tanah Datar yaitu “Program Pelayanan Publik Tanah Datar di Ujung Jari” (PELUK TANDA DIRI). Dengan adanya program ini masyarakat dapat memperoleh pelayanan darimana saja dan kapan saja. Sedangkan untuk masyarakat yang belum bisa menggunakan telepon pintar dapat memperoleh pelayanan tingkat pertama dengan mendatangi kantor wali nagari di daerah masing-masing.

PELUK TANDA DIRI adalah sebuah program kerja yang di desain untuk mendekatkan pelayanan publik Kabupaten Tanah Datar kepada masyarakat di seluruh nagari, sehingga masyarakat dapat menerima pelayanan yang diberikan pemerintah daerah hanya dari rumah melalui telepon pintar. Inovasi ini sudah di launching pada tanggal 27 Mei 2021 di Kantor Wali Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto yang dititik beratkan pada 3 aspek utama yaitu:

- Kemudahan dalam pengurusan administrasi kependudukan dengan bentuk inovasi yang dikenal dengan OASE DUKCAPIL pada dinas kependudukan dan pencacatan sipil.
- Kemudahan pengurusan perizinan melalui aplikasi online single submission (OSS) pada dinas penanam modal, pelayanan terpadu satu pintu.
- Perawatan kesehatan masyarakat melalui nomor hotline yang terhubung pada dinas kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan namun tidak dapat ke puskesmas atau sarana kesehatan lainnya.

Progress dari pelaksanaan inovasi tersebut telah memasuki bulan ke 10 dalam penyelenggaraan perangkat daerah dapat dilihat melalui laporan hasil dari masing-masing instansi, yaitu pada dinas kesehatan, rata-rata 55 orang pengguna layanan dalam setiap bulannya. Pada dinas dukcapil, rata-rata 2.500 pengguna layanan setiap bulannya. Sedangkan pada dinas penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja, rata-rata 64 orang yang menggunakan layanan dalam satu bulan. Melihat dari data tersebut, dapat kita simpulkan bahwa masih sedikit masyarakat yang mampu menggunakan aplikasi tersebut. Hal ini bisa disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat terhadap inovasi yang dilakukan pemerintah, serta juga dapat disebabkan oleh banyaknya masyarakat yang tidak pandai menggunakan

teknologi komunikasi. Untuk pemerintah juga perlu mengupayakan agar masyarakat dapat mengenal dan menggunakan inovasi yang telah dilakukan, agar tujuan yang diinginkan dapat dicapai.

Beberapa hal yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam hal penguatan pemberian layanan kepada masyarakat adalah:

- Pelaksanaan pembinaan dan penilaian kepada perangkat daerah bersama ombudsman RI perwakilan Sumbar terhadap pemenuhan kepatuhan komponen standar pelayanan publik.
- Pelaksanaan pembinaan dan penilaian kepada nagari/desa bersama ombudsman RI perwakilan Sumbar terhadap pemenuhan kepatuhan komponen standar pelayanan publik.
- Penyusunan peraturan Bupati Tanah Datar tentang penyelenggaraan pelayanan publik sebagai penguat dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik bagi unit kerja pelayanan publik.
- Pelaksanaan kompetisi inovasi pelayanan publik pemerintah nagari (Sinova Layani Mentari) yang dikhususkan bagi pemerintah nagari agar dapat berinovasi dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.
- Memberikan reward kepada nagari yang memiliki inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, terdapat beberapa atribut dari inovasi pelayanan public menurut Rogers. Inovasi yang dilakukan pemerintah kabupaten tanah datar sudah cukup memadai. Dari segi keuntungan relatif dapat kita lihat bahwa inovasi peluk tanda diri ini sudah memiliki nilai yang lebih dibandingkan dengan pelayanan sebelumnya. Pelayanan publik sebelumnya dilakukan secara langsung ke instansi terkait. Dengan adanya inovasi ini maka pelayanan publik dapat dilakukan dengan ujung jari melalui *smartphonemasing-masing*. Dari segi *compability* (kesesuaian) inovasi peluk tanda dairi ini tidak serta merta meninggalkan model pelayanan yang telah ada sebelumnya, sehingga masyarakat nantinya dapat memahami dengan mudah inovasi tersebut. Selanjutnya jika dilihat dari segi kerumitan inovasi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Tanah Datar ini juga sudah mampu manawarkan hal-hal yang lebih baik dari sebelumnya sesuai dengan aspirasi yang telah disampaikan masyarakat. Selanjutnya dari segi *trialibility*, inovasi yang dilakukan belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat, mengingat masih sedikit masyarakat yang menggunakan inovasi tersebut, akan tetapi inovasi ini tentunya memiliki keunggulan dari pelayanan sebelumnya. Sedangkan dari segi *observability*, inovasi yang dilakukan sudah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh layanan administrasi yang diinginkan.

PENUTUP

Pandemic covid-19 menyebabkan bertambahnya tuntutan dan kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik. Tuntutan tersebut dijadikan oleh pemerintah sebagai ajang melakukan inovasi dalam pelayanan publik agar sesuai dengan aspirasi masyarakat tersebut. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu instansi yang telah melakukan berbagai inovasi dalam pelayanan publik. Salah satu inovasi yang menjadi program unggulan pemerintah Kabupaten Tanah Datar adalah Inovasi Pelayanan Tanah Datar di Ujung Jari (Peluk Tanda Diri) yang dilakukan sejak adanya pandemic covid-19 ini. Inovasi ini dilakukan sebagai perwujudan salah satu misi kabupaten Tanah Datar terkait pelayanan publik yang dimiliki Kabupaten Tanah Datar adalah mewujudkan tata kelola pemerintah yang akuntabel, efektif dan efisien. Selain dari aspirasi masyarakat yang meminta untuk mempermudah pengurusan administrasi, kondisi pandemi saat ini juga menjadi faktor yang mengharuskan pemerintah melakukan pembaharuan dalam pelayanan publik.

Peluk Tanda Diri adalah sebuah program kerja yang di desain untuk mendekatkan pelayanan publik Kabupaten Tanah Datar kepada masyarakat di seluruh nagari, sehingga masyarakat dapat menerima pelayanan yang diberikan pemerintah daerah hanya dari rumah melalui telepon pintar. Progress dari pelaksanaan inovasi tersebut telah memasuki bulan ke 10 dalam penyelenggaraan perangkat daerah dapat dilihat melalui laporan hasil dari masing-masing instansi, yaitu pada dinas kesehatan, rata-rata 55 orang pengguna layanan dalam setiap bulannya. Melihat dari data tersebut, dapat kita simpulkan bahwa masih sedikit masyarakat yang mampu menggunakan aplikasi tersebut. Untuk itu pemerintah telah berupaya melakukan pelatihan, penilaian, serta pelaksanaan kompetisi inovasi pelayanan antar pemerintah nagari guna meningkatkan kualitas inovasi pelayanan yang telah dicanangkan. Jika dikaitkan dengan atribut inovasi menurut rogers, inovasi pelayanan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Tanah Datar sudah cukup memadai, hanya saja masih belum banyak masyarakat yang menggunakan aplikasi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Nurdin, Ismail. 2019. *Kualitas Pelayanan Publik (perilaku aparatur dan komunikasi birokrasi dalam pelayanan publik)*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia.

Ananda, B. R., Putera, R. E., & Ariany, R. (2020). Inovasi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pariaman. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(2), 167-179.

Melinda, M., & Kabullah, M. I. (2020). Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Online (PADUKO) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 19(2), 202-216.

Putera, R. E., & Valentina, T. R. (2011). Implementasi Program KTP Elektronik (e-KTP) di Daerah Percontohan. *MIMBAR, Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 27(2), 193-201.

Ananda, B. R., Putera, R. E., & Ariany, R. (2019). Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik di Polres Solok Kota. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 2(2), 217-223.

Jalma, H., Putera, R. E., & Kusdarini, K. (2019). E-Government dengan Pemanfaatan Web OpenSID dalam Pelayanan Publik di Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(1), 24-37.

Triwahyuni, M., Putera, R. E., & Rahayu, W. K. (2020). Inovasi Pelayanan Kesehatan Kelas Imud Di Puskesmas Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. *Jurnal Public Policy*, 6(1), 13-18.

Amri, R., Aromatica, D., & Putera, R. E. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Program Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Oleh Dinas Perhubungan Kota Padang. *Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan*, 2(1), 43-52.

Kabullah, M. I., Ariany, R., Yoserizal, Y., & Rahayu, W. K. (2019). Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Melalui Saluran Ombudsman di Desa Tuapejat, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai. *Jurnal Warta Pengabdian Andalas*, 26(2), 102-111.

Saputra, M., Syamsurizaldi, S., & Aromatica, D. (2022). Inovasi Pelayanan Program Kelurahan Siaga Sehat Jiwa (Rasa Sejiwa) Di Puskesmas Nanggalo Kota Padang. *Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan*, 3(2), 64-72.

Melinda, M., & Kabullah, M. I. (2020). Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Online (PADUKO) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 19(2), 202-216.